

Gestion de stock et rentabilité financière des coopératives : Etude quantitative

Rachid **EL BETTIOUI**

Professeur-Chercheur, Université Ibn Zohr, Maroc

Président du Centre de Recherches, d'Etudes, de Formation et de Développement CREFD, Maroc
r.elbettioui@uiz.ac.ma

Résumé

La rentabilité financière des coopératives occupe une place majeure dans les politiques économiques de plusieurs pays. Le Maroc a fortement investi dans ce créneau de l'économie sociale et solidaire vu sa contribution colossale dans la résorption du taux du chômage et de la pauvreté. Cependant, ces dernières années et notamment à l'ère de la crise de COVID-19, un nombre non négligeable de ces organisations confronte des contraintes financières liées à de multiples facteurs en l'occurrence la gestion de stock. Ainsi, le présent article tente de mettre en exergue les liens existants entre la gestion du stock et la rentabilité financière des coopératives au Maroc.

Pour atteindre cet objectif, nous adoptons une méthodologie quantitative dans le cadre d'une approche déductive en présentant un cadre conceptuel et théorique permettant d'avancer des hypothèses. Ces dernières ont été vérifiées par l'analyse descriptive et corrélacionnelle des données collectées en utilisant un questionnaire administré auprès de 31 coopératives. Ainsi, notre étude a permis d'explicitier que la rentabilité financière de la coopérative s'améliore en mettant en œuvre une bonne gestion de stock. Ce dernier a un impact sur la rentabilité financière de la coopérative, et influence aussi sur le comportement du consommateur. La bonne gestion de stock permet de satisfaire la clientèle, d'augmenter les ventes et par la suite de développer la rentabilité financière.

Mots clés : Coopérative, gestion de stock, contrôle de gestion, rentabilité financière.

Inventory Management and Financial Profitability of Cooperatives: Quantitative Study

Abstract

The financial profitability of cooperatives occupies a major place in the economic policies of several countries. Morocco has invested heavily in this niche of the social and solidarity economy given its colossal contribution to reducing the unemployment rate and poverty. However, in recent years and especially in the era of the COVID-19 crisis, a significant number of these organizations are facing financial constraints linked to multiple factors, in this case inventory management. Thus, this article attempts to highlight the existing links between stock management and the financial profitability of cooperatives in Morocco.

To achieve this goal, we adopt a quantitative methodology within the framework of a deductive approach by presenting a conceptual and theoretical framework allowing to advance hypotheses. These latter were verified by a descriptive and a correlational analysis of the data collected using a questionnaire administered to 31 cooperatives. Thus, our study made it possible to clarify that the financial profitability of the cooperative improves by implementing good stock management. The latter has an impact on the financial profitability of the cooperative, it also influences consumer behavior. A good stock management helps to satisfy customers, increase sales and subsequently develop financial profitability.

Keywords: Cooperative, Inventory management, Management control, Financial profitability.

1. Introduction

La gestion des stocks est essentielle à la performance globale de toute entreprise, qu'il s'agisse d'une très petite et moyenne entreprise « TPME » ou d'une grande entreprise. A côté de la demande et d'autres forces telles que les actions des concurrents et l'indice général des prix, la bonne gestion des stocks en termes d'efficacité d'organisation et de planification détermine le niveau d'activité, le chiffre d'affaires et le résultat final d'une entreprise donnée.

Au cours de ces dernières années, la quasi-totalité des organisations de l'économie sociale et solidaire « ESS » du monde entier, évoluent dans un contexte conjoncturel marqué par de profondes mutations. Devant ce nouveau contexte, elles sont appelées plus que jamais à maîtriser et à optimiser leurs ressources, à revoir leur organisation pour s'adapter à l'environnement et pour piloter leur performance. Mais pour atteindre ces objectifs, il s'avère crucial de mettre en place des outils de contrôle de gestion (comptabilité de gestion, gestion budgétaire, gestion de stock, tableau de bord...).

En effet, les débats sur le contrôle de gestion et plus particulièrement la gestion de stock comme solution à adopter dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ont vu le jour depuis une dizaine d'années, surtout avec la parution de la pandémie de COVID-19 qui a eu des répercussions dramatiques sur la rentabilité financière des coopératives.

Cette place importante marquant cette pratique managériale de gestion de stock nous a permis de s'interroger sur la question suivante : **La gestion de stock influence-t-elle la rentabilité financière des coopératives ?**

L'objectif déclaré de cet article consiste à mener une investigation empirique à partir d'une étude descriptive des liens existants entre la gestion de stock et la rentabilité financière des coopératives. Ainsi, dans un premier temps, nous allons mettre en exergue le cadre conceptuel de ces deux notions et en même temps délimiter leurs contours en synthétisant les principaux soubassements théoriques sur les deux concepts. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons mener une enquête auprès d'un échantillon de coopératives afin de vérifier les hypothèses et répondre à la question de recherche.

2. Revue de littérature

2.1. Gestion du stock

La gestion du stock est la coordination des efforts de planification, de contrôle, d'organisation et d'orientation afin d'atteindre une efficacité dans les achats, le transport, le stockage et l'utilisation des flux entrants à l'entreprise (Olusakin, 2017). Selon cet auteur la gestion des stocks mérite une attention et une étude critique afin d'obtenir des cycles de productions ininterrompues et une performance des organisations. Il confirme que la détention d'un bon niveau de stock pourrait améliorer le niveau du fonds de roulement disponible qui pourrait être utilisé de manière rentable dans d'autres activités. Ces objectifs ne pouvaient être atteints que grâce à une approche intégrée des fonctions de gestion des stocks en combinant la planification, les achats et le contrôle des stocks.

La gestion de stocks est un processus qui a pour objectif de trouver l'équilibre qui permettra à l'organisation d'augmenter ses profits tout en optimisant les coûts. Le problème principal de gestion de stock est la rupture de stocks qui correspond à l'indisponibilité des produits dans le stock au moment de réception d'une commande par l'entreprise. Cependant, l'entreprise pourrait envisager aussi le problème de surstock qui correspond à l'excédent de stocks, il s'agit d'une grande quantité qui dépasse la quantité à vendre. Ces deux situations sont défavorables, ce qui coûte chère pour une organisation (Gratacap & Médan, 2013).

Selon Pullerin (1997) « la gestion des stocks se définit comme l'ensemble des activités se rapportant à la planification, à la constitution, au dénombrement, à l'entreposage des stocks et visant

à assurer de façon optimale la disponibilité des matières, des composants, des articles de façon à satisfaire, dans les conditions les plus économiques, les besoins de la production et de la vente ».

Figure 1 : Objectifs de la gestion de stock

Source : auteur

La gestion de stock a deux principaux objectifs, il s'agit de la réduction des coûts de possession (stockage, ...) et la réduction des coûts de passation des commandes. Tout en gardant le niveau de stock nécessaire pour faire face aux problèmes liés au stockage (rupture de stock...), qui peuvent entraîner une perte d'exploitation défavorable. Pour cela l'organisation doit définir des indicateurs précis, et contrôler autant que possible les mouvements de stocks et leur état réel.

Dans leur article « *La gestion des stocks et des approvisionnements* » Gratacap & Médan (2013) mettent en exergue le rôle croissant des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment à travers le e-commerce, et incite les entreprises à repenser leurs politiques de stockage afin de maintenir leur niveau de compétitivité.

L'importance de la gestion des stocks pour les petites et moyennes entreprises (PME) manufacturières a été évoquée aussi dans les travaux de Rajeev (2010) qui a analysé l'influence de la gestion des stocks sur la performance économique. Son étude visait surtout le secteur des industries en Inde qui est extrêmement intensif en stocks. Les résultats ont montré que la gestion des stocks a vraiment un impact sur la productivité du travail, la productivité du capital et les rendements d'échelle dans les entreprises interrogées.

Dans son étude de cas d'une petite entreprise en Tchéquie employant moins de 20 salariés, qui produit des ceintures de sécurité, Ferenčíková (2014) a démontré que la gestion des stocks peut grandement affecter les performances de l'entreprise et en processus de production complexe, elle est beaucoup plus importante et difficile, surtout dans le cas des PME. Compte tenu du fait que les PME constituent une source importante d'emplois et de croissance économique pour tous les pays développés leur performance doit faire l'objet d'une attention particulière.

Bomolo (2011) a étudié la gestion des stocks dans une entreprise pétrolière, son principal résultat est que la gestion des stocks permet à l'entreprise de répondre efficacement aux attentes de ses clients. Le stock a trois finalités à savoir : stock de transaction qui consiste à optimiser les coûts de transaction et les coûts de stockage ; stock de précaution qui consiste à éviter la rupture de stocks ; stock de spéculation qui consiste à profiter des fluctuations des prix.

Au sein des coopératives de production, la gestion de stock devrait être un processus fonctionnant en étroite relation avec la fonction de production. Elle joue un rôle majeur puisqu'elle constitue le maillon incontournable de la chaîne de production (approvisionnement, stockage des matières et fournitures, transformation, stockage des biens et transportation). La fonction de gestion de stock ne peut jamais fonctionner isolément dans les coopératives. Elle doit être associée aux autres structures de l'organisation afin de parvenir efficacement la combinaison des facteurs qui contribuent à la performance productive et financière.

Dans son étude sur la relation entre la gestion du stock et la performance des PME, Muchaendepi (2019) confirme que le système de gestion des stocks est souvent basé sur des concepts, des modèles et des techniques très reconnus. D'un point théorique, ces techniques sont encore utilisées dans les nouvelles économies. Leurs mises en œuvres ont un effet sur la performance globale d'une organisation. La recherche empirique de l'auteur sur le cas du secteur industriel a révélé que la gestion des stocks a un impact positif sur la performance financière des PME. Il a conclu que les stratégies de gestion sont fortement corrélées avec la performance financière de l'entreprise notamment le fonds de roulement et le retour sur investissement (Brigham, E. & Ehrhardt, 2013).

Figure 2 : Gestion du stock et au cœur des autres fonctions de l'entreprise

Source : auteur

2.2. Rentabilité financière

Plusieurs études dans la littérature ont traité la question de la performance des PME au niveau microéconomique ainsi que macroéconomique. Leurs principaux résultats convergent vers des conclusions similaires à savoir l'importance de la rentabilité financière pour les managers de ces entreprises et pour les actionnaires ou les associés, car elle est liée directement à sa chance de pérennité.

Dans leur recherche Gabriel Sam et al., (2021) ont examiné les déterminants de la performance financière d'un échantillon de 238 PME ghanéennes. A partir d'une analyse de régression multiple, ils ont essayé de déterminer dans quelle mesure chaque caractéristique spécifique à l'entreprise et à l'industrie a un impact sur sa rentabilité financière. Les principales conclusions de leur recherche sont que le type de propriété d'une entreprise et la performance financière sont fortement liées. Les auteurs ont montré aussi qu'il existe une corrélation positive entre l'âge de l'entreprise, sa taille et sa performance financière.

La rentabilité financière est la mesure de la santé financière des organisations et montre la performance des chefs de l'entreprise. Plus la performance financière est importante, plus l'entreprise est efficace et efficiente dans l'utilisation des ressources et contribue ensuite au niveau macroéconomique au développement de l'économie du pays (Matar, 2018). Dans sa recherche Ashvin (2018) a affirmé que la rentabilité financière est strictement influencée à court terme ainsi qu'à long terme par la gestion financière, à la fois par l'engagement de coûts et en facilitant la génération de revenus.

La rentabilité financière nette correspond à la capacité d'autofinancement nette d'une organisation dans une période déterminée. Cette capacité nette égale à la capacité d'autofinancement moins les dépenses de renouvellement de l'outil productif et à la couverture des risques d'exploitation rapportée aux capitaux propres (INSEE, 2019). Les actionnaires et les associés de l'entreprise sont la partie prenante la plus concernée par le ratio de la rentabilité financière, par contre la rentabilité économique s'intéresse aux performances de l'entreprise. La rentabilité financière correspond à ce que la comptabilité anglo-saxonne appelle le « Return on equity » ou encore « ROE ». Comptablement parlant, ce ratio est établi entre le résultat net et les fonds propres selon la formule suivante :

$$\text{ROE} = \text{Résultat net} \div \text{capitaux propres}$$

Le résultat net correspond au bénéfice ou la perte qui reste après le retranchement de l'impôt sur les sociétés. Les capitaux propres sont la principale ressource de financement à long terme. Ils représentent l'argent que les actionnaires ont apporté lors de la création d'une entreprise ou qui est laissé à sa disposition sans être distribué sous forme de dividendes. Ces ressources monétaires permettent à la société de financer sa croissance.

Des études réalisées par Golas (2020) basées sur l'exemple des sous-secteurs alimentaires polonais, ont démontré qu'il existe des liens de causalité statistiquement significatifs entre la gestion du stock et la performance. Sur la base des modèles de régression développés, il a été démontré que l'augmentation des jours en stock a un effet négatif sur le rendement des actifs d'exploitation. Les analyses effectuées dans son étude ont révélé que les différentes composantes de stock et l'augmentation des jours dans les ratios de stocks pour les produits intermédiaires et les produits en cours ont l'impact le plus important et négatif sur la rentabilité financière.

Otuya et Eginwin (2017) ont vérifié si la gestion des stocks impacte sur la performance financière en utilisant une analyse statistique descriptive et la régression économétrique. Leurs résultats révèlent qu'il existe une relation négative entre la période de conversion des stocks et la rentabilité ; et l'absence de relation positive significative entre les stocks maigreurs et la rentabilité. L'étude conclut que la gestion des stocks a un grand rôle à jouer dans la performance financière des entreprises, donc elles doivent maintenir un inventaire approprié pour améliorer la rentabilité et réduire les stocks ainsi que les coûts associés à la détention de stocks excessifs dans l'entrepôt. Conformément aux conclusions de l'étude, il est recommandé aux entreprises d'adopter les technologies de production qui améliorera une production plus rapide pour raccourcir la période de conversion des stocks qui à son tour améliore la rotation des stocks et la rentabilité.

A partir de l'analyse de la revue de littérature et afin de répondre à notre questionnement, nous allons avancer trois hypothèses. Une hypothèse est une réponse probable à la problématique de recherche, c'est à dire que l'hypothèse ne peut pas être affirmée ou infirmée sans l'élaboration d'une recherche extensive. Ainsi, les hypothèses de recherche seront formulées de la manière suivante :

H1 : la gestion de stock joue un rôle important au niveau de la diminution des coûts ;

H2 : une bonne gestion de stock permet de satisfaire les clients ;

H3 : la gestion de stock a un impact sur la rentabilité financière.

2.3. Etat des lieux du secteur des coopératives au Maroc

Ces dernières années l'économie sociale et solidaire « ESS » a connu un développement considérable dans le monde entier notamment pendant la crise sanitaire de COVID-19. Elle offre des

opportunités de développement socioéconomique et du bien-être. Au Maroc, l'économie sociale et solidaire joue un rôle majeur dans la création d'emplois et de la valeur ajoutée, la lutte contre la précarité et la vulnérabilité, l'exclusion sociale et dans l'achèvement des différentes stratégies et programmes sectoriels (Belmaati, 2018).

Le secteur des coopératives occupe une place non négligeable dans le tissu économique national en général et dans le tissu de l'ESS en particulier. Le Maroc a fortement investi dans ce créneau vu sa contribution colossale dans la résorption du taux de chômage et de la pauvreté.

A cet effet, le pays a mis en place un climat propice pour le développement de ce secteur (un cadre juridique spéciale des coopératives : la loi n°112.12, Office de Développement des Coopératives « ODCO », Agence de Développement Agricole « ADA »...). Il a mobilisé une gamme de mesures d'accompagnement dont l'objectif est de permettre aux coopératives de surmonter les différentes contraintes qui influencent sur la survie et la croissance de ces organisations. Les principales contraintes que confronte les coopératives sont la défaillance de gouvernance généralement causées par le faible niveau de qualification des gérants et des adhérents, les difficultés d'accès aux financements et l'absence de la couverture sociale des membres.

Par conséquent, le nombre de coopératives est en permanente croissance. Au terme de 2020, le secteur coopératif compte 40531 coopératives dont 646901 adhérents, en enregistrant un taux de croissance de 48,67% entre 2019 et 2020.

Figure 3. Croissance de nombre de coopératives au Maroc entre 1957 et 2020

Source : calculs de l'auteur à partir des statistiques d'ODCO¹

L'agriculture, l'artisanat et l'habitat sont toujours les domaines d'activités qui rassemblent la plupart des coopératives. La gestion, la comptabilité et les télécommunications sont parmi les domaines qui font leur apparition dans le secteur.

¹ Office de Développement de la Coopération : établissement public marocain bénéficiant de la personnalité morale et l'autonomie et financière doté d'attributions précises orientées principalement vers l'accompagnement des coopératives dans les domaines de la formation, l'information et l'appui juridique.

Figure 4 : coopératives par secteur en 2020

Source : calculs de l’auteur

La région de l’Oriental arrive en premier avec un effectif de 5517 coopérative, soit 13.61% du totale des coopératives au Maroc, suivie par la région Marrakech Safi avec un effectif de 4364, la région sous massa arrive à la 5ème place avec un effectif de 3929.

Figure 5: coopératives par région en 2019 et 2020

Source : ODCO, 2019 & 2020

Pour le nombre d’adhérents, la région de Casablanca Settat accapare la première place au Maroc avec 92198 adhérentes et adhérents, suivie par la région Marrakech Safi avec un effectif de 88528 coopérative.

Figure 6 : Adhérents des coopératives (2019-2020)

Source : ODCO, 2019 & 2020

3. Méthodologie de recherche

Le choix d’une méthode de recherche dépend des concepts utilisés et des objectifs fixés. En effet dans nos travaux de recherche, la vérification de nos hypothèses nécessite un raisonnement déductif. Il s’agit de réunir les faits observés pour leur donner un sens et démontrer les relations entre eux. Ce travail fait appel à des opérations scientifiques, en l’occurrence l’analyse (décomposition), puis la synthèse (composition) et enfin la déduction. Dans ce sens, une méthode quantitative descriptive en utilisant une enquête sur le terrain par un questionnaire. Ce type de recherche nous permet de collecter des données nécessaires pour répondre à notre question de recherche et confirmer nos hypothèses de recherche.

3.1. Collecte de données

L’étude s’appuie sur un questionnaire destiné à des coopératives dans le but de collecter les données. Ce questionnaire est composé de 50 questions de différents types. Le questionnaire a été diffusé en ligne via Facebook, Instagram et Gmail. 40 coopératives ont répondu aux questions de l’enquête, mais lors du dépouillement des questionnaires reçus, il a été constaté que 9 ont été soit mal remplis soit ils contiennent plusieurs valeurs manquantes. Ainsi, 31 questionnaires représentant 31 coopératives sont validés et constituent l’échantillon de base de la recherche (tableau 1).

Tableau 1 : Récapitulatif des observations analysées

Observations actives valides	31
Observations actives avec valeurs manquantes	0
Observations supplémentaires	0
Total	31
Observations utilisées dans l'analyse	31

Source : auteur, sortie SPSS, 2021

3.2. Analyse de données

Les réponses obtenues ont été organisées, dans le respect de l’anonymat, et ont été traitées sous forme d’une base de données importées puis analysées en utilisant le logiciel IBM SPSS.

L'Analyse factorielle des correspondances multiples « AFCM » a été utilisée car les données collectées sont nominales et nous permettent de trouver des structures et des modèles de corrélations entre les variables. Pour décrire conjointement toutes les variables considérées pour l'étude, cette méthode est très utile. Selon l'alpha de Cronbach, qui évalue la fiabilité, ou la cohérence interne, des items du questionnaire. Pour notre étude, le coefficient de fiabilité est de 0,876, ce qui est très acceptable (tableau 2). Le coefficient de fiabilité supérieur à 0,7 est considéré comme satisfaisant (Nunnally, 1978).

Tableau 2 : Récapitulatif des modèles

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance représentée		
		Total (Valeur propre)	Inertie	% de la variance
1	,896	5,941	,424	42,435
2	,853	4,802	,343	34,298
Total		10,743	,767	
Moyenne	,876 ^a	5,371	,384	38,366

a. La moyenne alpha de Cronbach est basée sur la valeur propre moyenne.

4. Résultats et discussion

4.1. Résultats d'analyse descriptive

A partir de l'analyse de données issue des sorties du logiciel SPSS, nous constatons que le secteur d'activité des coopératives de notre échantillon est représenté comme suit : 54.8% des coopératives exercent dans le secteur d'agriculture, 22.6% dans le secteur d'artisanat, 12.9% dans le secteur de service et le reste sont du secteur de tourisme et la production des huiles cosmétiques.

Tableau 3 : Nature de l'activité des coopératives

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Agriculture	17	54,8	54,8	54,8
	Artisanat	7	22,6	22,6	77,4
	Huiles cosmétiques	1	3,2	3,2	80,6
	Service	4	12,9	12,9	93,5
	Tourisme	2	6,5	6,5	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

Source : Auteur ; sorties SPSS, 2021

Les résultats de statistique descriptive montrent aussi que 71% des coopératives de l'échantillon sont de petite taille (tableau 4).

Tableau 4 : Taille des coopératives

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Grande coopérative	1	3,2	3,2	3,2
	Moyenne coopérative	8	25,8	25,8	29,0
	Petite coopérative	22	71,0	71,0	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

Source : Auteur ; sorties SPSS, 2021

Le tableau ci-dessous montre que la majorité des coopératives ayant répondu à notre questionnaire, sont d'une ancienneté de 1 à 5 ans.

Tableau 5 : Age des coopératives

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Entre 6 ans et 10 ans	3	9,7	9,7	9,7
	Entre 2 ans et 5 ans	12	38,7	38,7	48,4
	Moins d'un 1 an	14	45,2	45,2	93,5
	Plus que 10 ans	2	6,5	6,5	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

Source : Auteur ; sorties SPSS, 2021

D'après les résultats, nous constatons aussi que 64,5% des coopératives sont implantées à la région de Sous Massa et plus particulièrement dans les provinces d'Agadir (29%), Tiznit (25,8%), Taroudant (6,5%) et Tata (3,2%). Le reste se subdivise sur les autres villes du Maroc (Errachidia, Marrakech, Taza...).

A propos de la catégorie de la fonction des répondants de notre échantillon et selon les résultats illustrés par le tableau 6, nous constatons que la plupart des interrogées sont des présidentes et présidents des coopératives avec un pourcentage de 74.2%, suivi par des responsables du service de gestion de stock qui représente 12.9%, et le reste sont des commerciaux et des responsables administratifs.

Tableau 6 : Fonction du répondant des coopératives

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Commercial	1	3,2	3,2	3,2
	Commercialisation	1	3,2	3,2	6,5
	Président(e)	23	74,2	74,2	80,6
	Responsable administratif	1	3,2	3,2	83,9
	Responsable gestion de stock	4	12,9	12,9	96,8
	Secrétaire Général	1	3,2	3,2	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

Source : Auteur ; sorties SPSS, 2021

A partir du tableau ci-dessous, nous constatons que 93.5% des organisations interrogées affirment qu'ils ont un espace de stockage, par contre 6.5% n'ont pas un espace de stockage.

Tableau 7 : Disposition d'espace de stockage

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Non	2	6,5	6,5	6,5
	Oui	29	93,5	93,5	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

Source : auteur, sortie SPSS, 2021

Outre ces résultats, l'analyse descriptive des données collectées a révélé aussi les informations suivantes : 83.3% des coopératives ont un espace de stockage interne, par contre 16.7% de l'échantillon ont un espace de stock externe. 64.5% des coopérative interrogées utilisent la méthode ABC suivie par la méthode Wilson (19.4%), le reste par produit d'autres au hasard et une partie qui ont aucune idée sur les méthodes de gestion de stock.

D'après la figure 7, nous constatons que 80.6% adopte la méthode d'évaluation FIFO, suivi par le CMUP (9.7%), le reste utilise soit LIFO ou selon la demande, et d'autre qui n'ont pas compris la question.

Figure 7 : Méthodes de gestion et méthodes d'évaluation du stock par les coopératives

Source : auteur

Selon la figure 8, nous constatons que 51.6% des coopératives interrogées affirment qu'elles ont des problèmes au niveau du stock, et 48.4% n'ont pas de problèmes. 51.6% ont un problème de rupture de stock, suivi par le problème de sur-stockage qui représente 35.5% des réponses des coopératives, et le problème de suivi de stock le reste n'ont pas des problèmes au niveau de leurs stocks.

Figure 8 : Types de problèmes de gestion de stock confrontés par les coopératives

Source : auteur, 2021

Par rapport aux méthodes de gestion de stock, la figure 9 montre le fait que 55% des coopératives interrogées utilisent des fiches de stocks, suivi par ceux qui utilisent un logiciel de stock (32%), et le reste le font manuellement par l'enregistrement des ventes.

Figure 9 : Méthodes de gestion de stock des coopératives

Source : auteur, 2021

A partir de la figure 10, nous constatons que 51.6% des coopératives de l'échantillon font l'inventaire de stock d'une manière journalière suivi par ceux qui le font chaque trois mois (22.6%), et il y'a une égalité entre les coopératives qui font l'inventaire chaque fin d'année et celles qui le font d'une manière instantanée. Elles représentent 12.9% de l'échantillon.

Figure 10 : Périodicité de l'inventaire de stock des coopératives

Source : auteur, 2021

D'après la figure 11, nous constatons que le stock engendre plusieurs coûts pour les coopératives. La majorité de ces dernières (68%) déclarent que le stock engendre des coûts de transport, de personnel, d'électricité, de perte, de sécurité, d'obsolescence, d'avaries, de production, de rupture et de sécurité.

Figure 11 : coûts engendrés par le stock

Source : auteur, 2021

Selon les figures 12 et 13, nous constatons que, d'après les réponses de ces questions, 84% des coopératives de l'échantillon pensent que la gestion du stock influence sur la rentabilité financière de l'organisation, le reste (16%) pensent le contraire. En plus, 90% des coopératives affirment que la gestion de stock influence sur le comportement du consommateur. Dans le même sillage, 51.6% des coopératives affirment que lors d'une rupture de stock le client n'attend pas jusqu'à la disponibilité des produits, par contre le reste assurent que le client attend jusqu'à la disponibilité des produits.

Figure 12 : Impact de gestion de stock sur la rentabilité financière.

Figure 13 : Impact de gestion de stock sur le comportement des clients.

Source : auteur, 2021

4.2. Résultats d'analyse corrélationnelle

Après l'analyse descriptive des données, nous avons opté pour la méthode corrélationnelle qui visait à mesurer la grandeur du lien qui existe entre deux variables de notre problématique, à savoir le rôle de la gestion de stock dans la rentabilité financière des coopératives. Cette analyse permettra d'exprimer de façon quantitative la force et la direction de cette relation.

La matrice (tableau 8) illustre les coefficients de corrélation entre la rentabilité financière et la gestion du stock. Ainsi, on constate l'impact de la méthode de gestion de stock sur les coûts des coopératives, comme le coût de rupture, le coût de sécurité, le coût de passation de la commande, l'avaries et l'obsolescence des produits, aussi la perte des produits périssables et l'ensembles des coûts qui ont une relation avec le local et ses charges (87,1% des coopératives ont confirmé ce constat).

La matrice de corrélation confirme aussi la corrélation positive entre la rentabilité financière des coopératives et la gestion de stock (les coefficients de corrélation entre ces deux variables sont positifs et significatifs : 0,654 ; 0,413 ; 0,697 ; 0,407...). Ce résultat a été confirmé par l'analyse descriptive, car 63% des coopératives confirment que la rentabilité financière s'améliore soit lentement ou rapidement avec une bonne gestion de stock.

L'analyse des données de notre recherche révèle que la gestion de stock a un rôle important dans la rentabilité financière puisqu'il permet de diminuer les coûts de stockage, ainsi il permet de satisfaire les clients par des offres adaptées en respectant les délais de livraisons. Donc les trois hypothèses de recherche sont confirmées.

- H1 : la gestion de stock joue un rôle important au niveau de la diminution des coûts : **confirmée** ;*
*H2 : une bonne gestion de stock permet de satisfaire les clients : **confirmée** ;*
*H3 : la gestion de stock a un impact sur la rentabilité financière. : **confirmée**.*

Tableau 8 : matrice de corrélation

	Nature de l'activité de la coopérative	Taille de la coopérative	Méthode d'évaluation de stock utilisée	Outil utilisé pour une bonne gestion de stock	Coûts engendrés par le stock	Jugement du la rentabilité financière de la coopérative	Influence de gestion de stock sur la rentabilité financière de la coopérative	Influence de la gestion de stock sur le comportement du consommateur
Nature de l'activité de la coopérative	1,000	-,047	,144	,096	,321	,066	,391	,375
Taille de la coopérative	-,047	1,000	,251	,026	,183	,141	,324	-,133
Méthode d'évaluation de stock utilisée	,144	,251	1,000	,117	,673	,654	,413	-,027
Outil utilisé pour une bonne gestion de stock	,096	,026	,117	1,000	,671	,697	,407	-,070
Coûts engendrés par le stock	,321	,183	,673	,671	1,000	,882	,728	,071
Jugement de la rentabilité financière de la coopérative	,066	,141	,654	,697	,882	1,000	,595	-,085
Influence de gestion de stock sur la rentabilité financière de la coopérative	,391	,324	,413	,407	,728	,595	1,000	,153
Influence de la gestion de stock sur le comportement du consommateur	,375	-,133	-,027	-,070	,071	-,085	,153	1,000

Source : auteur

Conclusion

Nous avons, à travers cet article, essayé de mettre en exergue la relation qui existe entre la gestion de stock et la rentabilité financière des coopératives. Dans un premier temps, notre recherche a permis, d'attirer l'attention sur l'importance de la gestion de stock comme étant un outil de management et de contrôle de gestion incontournable pour les entreprises. Dans ce cadre, nous avons conclu que les stratégies de gestion de stock sont fortement corrélées avec la performance financière des entreprises notamment les TPME.

Dans un deuxième temps, nous avons mené une investigation de terrain sur un échantillon de 31 coopératives au Maroc. Dans ce cadre, notre recherche a permis de mettre en exergue les méthodes de gestion de stock adoptées par les coopératives au Maroc. Ainsi, nous avons conclu que la majorité de ces organisations de l'économie sociale et solidaire font l'inventaire de stock d'une manière journalière et qu'elles utilisent soit des fiches de stocks ou des registres au lieu de l'utilisation des logiciels et des applications numériques.

Dans un troisième temps, nous avons cherché les effets de la gestion de stock sur la rentabilité financière des coopératives. Dans cette perspective, les résultats trouvés confirment que la majorité des coopératives souffrent des problèmes au niveau de gestion de leur stock, ce qui influence sur leur rentabilité et sur leur relation avec leurs clients. Pour faire face à ce problème les coopératives essayent de se concentrer sur la production des produits qui se vent le plus dans des périodes

spécifiques. Elles recrutent des personnes pour qu'elles puissent accélérer la production et d'éviter les retards. Ceci, les placent dans une situation défavorable envers de ses clients, ce qui provoque la non satisfaction de la clientèle, et il y'a des clients qui n'attendent pas jusqu'à la disponibilité des produits et décident de porter leur choix sur un autre produit ou une autre marque, ce qui provoque la diminution des ventes et par conséquent la baisse de la rentabilité de l'organisation.

D'après les résultats empiriques de notre enquête, nous pouvons prononcer les recommandations suivantes : la coopérative doit mettre en place des applications numériques permettant une gestion plus efficace du stock. Elle doit disposer des personnes qui gèrent le stock pour qu'elles puissent éviter les problèmes qui ont une relation avec ce dernier. Elle doit toujours estimer les ventes pour fabriquer ou commander la quantité qui se vend. S'il s'agit d'une rupture de stock, la coopérative doit accélérer la production et ajouter des heures de travail pour compenser la pénurie. Par contre en cas de sur-stockage, la coopérative doit adopter d'autres solutions, en l'occurrence le recours à des promotions pour liquider le stock, utiliser l'e-commerce et la recherche des clients par l'utilisation de la publicité et le marketing digital (Facebook, Instagram, site internet...)

En résumé, la rentabilité financière de la coopérative s'améliore en mettant en œuvre une bonne gestion de stock. Ce dernier a un impact sur la rentabilité financière de la coopérative, il influence aussi sur le comportement du consommateur. Une bonne gestion de stock permet de satisfaire la clientèle, d'augmenter les ventes et par la suite développer la rentabilité financière.

Références

- Ashvin R., (2018). Impact of financial management on profitability: evidences from Indian petrochemical sector, *Indian Journal of Commerce & Management Studies*, Volume VIII, Issue 2, DOI: [10.18843/ijcms/v8i2/06](https://doi.org/10.18843/ijcms/v8i2/06).
- Belmaati, (2018). La contribution de l'économie sociale et solidaire pour une croissance inclusive au Maroc, *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing*, Vol. 10, No 2 ,.pp. 413-429. DOI: <https://doi.org/10.48376/IMIST.PRSM/remarem-v10i2.14504>.
- Bomolo.H. (2011). Analyse de la politique de gestion des stocks dans une entreprise pétrolière. Cas de la SEP-Congo Université protestante au Congo-Graduat 2011. Consulté en ligne sur : https://www.memoireonline.com/01/12/5070/m_Analyse-de-la-politique-de-gestion-des-stocks-dans-une-entreprise-petroliere-Cas-de-la-SEP-Congo.html
- Brigham, E. & Ehrhardt, M. (2013). *Financial management: theory & practice*, Cengage Learning.
- Ferenčíková D., (2014). Inventory Management in Small and Medium-Sized Manufacturing Companies and Its Main Dilemmas, *Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Bali*, Indonesia.
- Gabriel Sam Ahinful et al., (2021). Determinants of SMEs' financial performance: evidence from an emerging economy, *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, DOI: [10.1080/08276331.2021.1885247](https://doi.org/10.1080/08276331.2021.1885247).
- Gołaś Z. (2020): Effect of inventory management on profitability: evidence from the Polish food industry: Case study. *Agric. Econ. – Czech*, 66: 234–242.

- Gratacap A., & Médan P., (2013). La gestion des stocks et des approvisionnements, Management de la production, Dunod, Cairn, pp. 127-193. <https://doi.org/10.3917/dunod.grata.2013.01>
- Institut national de la statistique et des études économiques, (2019), définitions, méthodes et qualité, rentabilité financière nette, France, URL : <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2058>, consulté le 27/10/2021.
- Matar a., & Eneizan B., (2018). Determinants of Financial Performance in the Industrial Firms: Evidence from Jordan, *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology* 22(1): 1-10, Article no. AJAEES.37476 ISSN: 2320-7027. DOI: [10.9734/AJAEES/2018/37476](https://doi.org/10.9734/AJAEES/2018/37476).
- Muchaendepi W., (2019). Inventory Management and Performance of SMEs in the Manufacturing Sector of Harare, Science Direct, *Procedia Manufacturing*, Volume 33, 2019, pp. 454-461. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.04.056>.
- Olusakin S- A., (2017). Inventory Management – A Tool for Optimal Use of Resources and Overall Efficiency in Manufacturing SMEs, *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, Vol 13, Issue 1, DOI prefix: [10.7341](https://doi.org/10.7341).
- Otuya Sunday, and Eginwiwin E. Joseph. (2017) “Inventory Management and SMEs Profitability. A Study of Furniture Manufacturing, Wholesale and Eatery Industry in Delta State, Nigeria.” *Journal of Finance and Accounting*, vol. 5, no. 3: 75-79. doi: [10.12691/jfa-5-3-1](https://doi.org/10.12691/jfa-5-3-1).
- Nunnally J-C, (1978), *Psychometric theory*, Second Edition, New York: McGraw-Hil.
- Pullerlin.L, (1997) Mémoire présenté à l’université de Québec, « La formalisation des activités de gestion des stocks dans les PME manufacturières Québécoise. »
- Rajeev, N., (2010). Do Inventory Management Practices Affect Economic Performance? An Empirical Evaluation of the Machine Tool SMEs in Bangalore, *International Journal of Innovation and Technology Management*, Vol. 4, no. 7, pp 405-422.
- Rocher, S. (2010). « De l’implantation à l’appropriation d’un outil de gestion comptable dans le secteur public local : une approche interactionniste », *Comptabilité Contrôle Audit*, 2008/1 (Tome 14), p. 49-67. DOI : [10.3917/cca.141.0049](https://doi.org/10.3917/cca.141.0049).
- Zampiccoli, L. (2009). Le développement des pratiques de contrôle de gestion au sein des collectivités territoriales. *Gestion et Management Publics*, vol.7, Juillet.